

TALABALARNING OLIY TA'LIMGA MOSLASHISHINING O'RGANILGANLIK
XOLATI

Ergashqulov Boburjon Nusratillayevich

Guliston davlar universiteti mustaqil tadqiqotchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15032801>

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarning oliy ta'lim moslashishining o'rganilganlik holati, horij hamda yurtimiz pedagog va psixologlarining olib borgan ilmiy ish xulosalari bo'yicha bergan fikrlari, moslashuv tushunchasining ta'rifa, shuningdek, mavzu bo'yicha xulosalovchi fikrlar berilgan.

Kalit so'zlar: moslashish, adaptatsiya, talaba, o'quv jarayoni, individual, universitet, psixologik holat, omil.

Аннотация. В данной статье приведены состояние изученности адаптации высшего образования студентов, мнения зарубежных и отечественных педагогов и психологов по поводу выводов научной работы, определение понятия адаптации, а также обобщающие мнения по теме.

Ключевые слова: адаптация, адаптация, студент, образовательный процесс, личность, вуз, психологическое состояние, фактор.

Abstract. This article presents the state of knowledge of students' adaptation to higher education, the opinions of foreign and domestic educators and psychologists on the conclusions of scientific work, the definition of the concept of adaptation, as well as concluding remarks on the topic.

Keywords: adaptation, adaptation, student, educational process, individual, university, psychological state, factor.

So'nggi yillarda talabalarning oliy ta'lim sharoitlariga ijtimoiy-psixologik moslashuvi bilan bog'liq muammolarga ilmiy adabiyotlarga qiziqish ortib bormoqda. Shu bilan birga, adaptiv stressning intensivligini, moslashish jarayonining borishi va natijalarini belgilovchi omillarni aniqlash bilan bog'liq masalalar hal qilinmagan. Oliy ta'limning boshlang'ich talabalarining universitet sharoitlariga ijtimoiy-psixologik moslashuvining muvaffaqiyatiga ayrim individual yoki ijtimoiy-psixologik omillarning (ota-onalarning ta'lim darajasi, universitetda o'qishni boshlashdan oldin shahar yoki qishloqda yashovchi) ta'siri kabilar o'rganilgan. Biroq, talabalarning universitet sharoitlariga ijtimoiy-psixologik moslashuv jarayoni va natijalariga turli omillarning ta'sirini har tomonlama baholash hali amalga oshirilmagan.

Mart, 2025-Yil

Moslashish (adaptatsiya) - bu munosabatlarning tabiatini o'zgartirish, o'quvchining ta'lim muassasasidagi o'quv jarayonining mazmuni va uni tashkil etilishiga munosabatidir. Aqliy moslashuv inson yoki guruhning faoliyati bilan bog'liq bo'lib, atrof-muhitga moslashish yoki o'ziga atrof-muhitni moslashtirish jarayonlarining o'zaro ta'siri sifatida tushiniladi. Psixologiyada "moslashish" atamasi obyektiv atrof-muhit omillari ta'siri ostida shaxsning psixikasini qayta tuzishni, shuningdek, insonning turli xil atrof-muhit talablariga ichki noqulaylik sezmasdan va atrof-muhit bilan ziddiyatsiz moslasha olish qobiliyatini anglatadi. Bu moslashuv hodisasining protsessual tomonini, hayvonlarning moslashuvidan farqli o'laroq, qiyinchiliklarni yengib o'tish yoki ma'lum shaxsiy xususiyatlarning shakllanishi, masalan, kasbiy fazilatlarining yuzaga kelishida namoyon bo'ladi.

Oliy o'quv yurti talabalarining yangi o'quv muhitiga moslashishi, undagi ijtimoiy-psixologik jihatlar Povalyova.M.A., Pean A.A., Kudashev A.R., Baranov A.A., Vsevolodova N.A., Babaxan Yu.S., Dubovitskaya T.D asarlarida va ilmiy ishlarida yetarlicha asoslanib o'rganilgan. Universitetga kirish va o'qish talabalarini yangi madaniy, ta'lim muhitiga jalb qilish bilan birga kechadi, bu moslashish jarayonining boshlang'ich mexanizmi hisoblanadi.

Moslashuvning muvaffaqiyati talabalarining zahira imkoniyatlarini yangilash va o'quv jarayonida duch keladigan turli xil qiyinchiliklarni yengishga tayyorligini o'z ichiga oladi.

Korovina. I.V fikriga ko'ra esa, universitetdagi talabalarining psixologik moslashuvida quyidagilarni yaqqol ajralib ko'rsatish mumkin deb hisoblaydi:

-o'quv faoliyati sharoitlariga moslashish (o'qitishning yangi shakllariga moslashish, bilimlarni nazorat qilish va o'zlashtirish, boshqa ish va dam olish rejimiga, mustaqil hayot tarziga va shunga o'xshashlar kabiga moslashishda namoyon bo'ladi);

-guruhga moslashish (hamkasblarni jamoaga kiritish, uning qoidalari, an'analarini o'zlashtirish);

-kelajakdagi kasbga moslashish (kasbiy bilim, ko'nikma va fazilatlarini o'zlashtirish) guruhga moslashish (hamkasblarni jamoaga kiritish, uning qoidalari, an'analarini o'zlashtirish) kabilar.

Talabalarini psixologik va pedagogik qo'llab-quvvatlash apriori ularning psixologik holatini diagnostika qilishni o'z ichiga oladi. Ayniqsa, istalmaganpsixologik jarayonlarni o'z vaqtida kuzatib borish va talabalarga yangi vaziyat yoki muhitda o'qishga moslashish jarayonida zarur pedagogik yordam ko'rsatish muhimdir, bu birinchi kurs talabalarini -kechagi maktab o'quvchilariga to'liq taalluqlidir.

Mart, 2025-Yil

Universitetda ta'limning birinchi yilidagi moslashish jarayonining murakkabligi va uning noaniqligi yoshlar bilan sodir bo'layotgan o'zgarishlarga e'tibor berishni va turli xil moslashish parametrlarini takroriy o'lchashni talab qiladi. Ammo, agar boshlang'ich bosqichda ta'lim va kasbiy faoliyatning muvaffaqiyati kabi mezon joriy va oraliq baholash natijalariga ko'ra baholanishi mumkin bo'lsa, birinchi kurs talabalarini moslashtirishning boshqa mezonlarini aniqlash juda muammolidir.

Shaxsning jamiyatga moslashishi bilan bog'liq psixologik muammolar Z.Freydning asarlarida qo'yilgan bo'lib, u adaptatsiyaning ikki turi -alloplastik va avtoplastik haqida yozgan.

Klassik psixoanalizga ko'ra, shaxs va jamiyatning o'zaro ta'siri doimo qarama-qarshidir va shuning uchun har bir inson muqarrar ravishda intrapsixik konfliktning tashuvchisi hisoblanadi.

I.M.Xorevning so'zlariga ko'ra, ijtimoiy moslashuv omillarini ijtimoiy va psixologik ajratish mumkin. Ijtimoiy yo'nalishlarga oila, tengdoshlar, o'qituvchining qadriyat yo'nalishlari, shuningdek, o'quvchi shaxsini rivojlantirishning pedagogik shartlari kiradi; psixologik vaziyatni baholash qobiliyati, ijodkorlik, o'z-o'zini hurmat qilishning yetarliligini psixologik omillar o'z ichiga oladi.

S.V.Sergeeva va O.A.Voskresenkoning fikricha, universitetning birinchi kurs talabalarining moslashish jarayoniga ta'sir qiluvchi barcha omillarni quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin [7]:

1.Universitetga qadar tayyorgarlik darajasini aks ettiruvchi omillar (maktab bilimlarining hajmi vadarajasi, olish motivatsiyasining shakllanishi kasblar, kasbiy yo'nalish);

2.Shaxsning individual xususiyatlari bilan bog'liq omillar (salomatlik holati, shaxsiy rivojlanish darajasi, moslashish qobiliyati, o'zini o'zi qadrlash);

3.O'quv jarayonining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq omillar (o'qituvchilarning tayyorgarlik darajasi, innovatsion texnologiyalardan foydalanish, ta'limga talaba-markazli yondashuv);

4.O'quvchining oilaviy ahvolidan o'ziga xos xususiyatlarini tavsiflovchi omillar (sanitariya-gigiyenik sharoitlar, moddiy ahvol, hissiy farovonlik, oila ichidagi o'zaro munosabatlarning tabiati va oilaviy tarbiya uslubi).

Yuqoridagi barcha tadqiqotchilar o'quvchilarning moslashuv omillarini ularning pedagogik tajribasi, shuningdek, talabalarboshdan kechirgan subyektiv qiyinchiliklarni tahlil qilish asosida, so'rovnomalar orqali aniqladilar va psixodiagnostik usullar va matematik statistika usullaridan foydalangan holda psixologik tadqiqotlarga murojaat qilmadilar.

Psixodiagnostika usullari va statistik usullardan foydalangan holda reprezentativlik namunasi bo'yicha bir nechta tadqiqotlar mavjud.

Shaxsni shakllantirishning eng muhim sohasiga asoslanib, birinchi kurs talabalarining moslashuv jarayonining asosiy mazmunini quyidagicha aniqlash mumkin:

-yangi ta'lim standartlarini, ta'lim jarayonidagi qoidalarni o'zlashtirish;

-talabalarda kasbga tayyorgarlik, kasb layoqatini o'qishning dastlabki yillaridan shakllantirishga e'tibor qaratishga doir chora-tadbirlarni qo'llash;

-ilmiy faoliyatning yangi soha va turlariga o'qitish;

-talabalar turar joyidagi yangi yashash sharoitiga moslashish va boshqalar.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, talabalarni yangi o'quv sharoitlariga moslashtirish pedagogik va psixologik jihatdan muhim ahamiyat kasb etadi. Birinchidan, hozirgi kunda talabalarda uchraydigan depressiya, stress, o'quv materiallarini o'zlashtirishdagi qiyinchiliklar tom ma'noda yangi muhitga moslashishning negativ oqibatlaridir. Ikkinchidan, talabalarga bu kabi salbiy holatlarni yengishda ularning individual psixologik xususiyatlari bilan bir qatorda, ular ta'lim olayotgan oliy o'quv yurtidagi mahoratli pedagoglarning tavsiyalari, guruh jamoasidagi qo'llab-quvvatlashlar ham yordam beradi. Uchinchidan, shaxsning yangi madaniy muhitga moslashishi albatta, ma'lum qiyinchiliklarsiz o'tmasligi yuqoridagi tadqiqotlardan ma'lum.

REFERENCES

1. Албитова Е. П., Рогалева Г. И. Социальная адаптация студентов — условие формирования субъектной позиции, социального статуса «студент вуза» // Азимут научных исследований: педагогика и психология. —2015. —No 4(13). —С. 90–93.
2. Маклаков А. Г., Головешкин И. Д. Особенности адаптации студентов первого курса к образовательной среде вуза // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина.2011. -No 3.-С. 29-37.
3. Коровина И.В. Научное обоснование организационного обеспечения профилактики заболевания у студентов на уровне муниципальной поликлиники. //Автореф. дис. канд. мед. наук. М., -2005.-С.75.
4. Локаткова О.Н. Социально-психологические факторы адаптации первокурсников в высших и средних учебных заведениях / О.Н. Локаткова // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер. Акмеология образования. Психология развития. – 2012. –No 3. –С.54-56.
5. Мельникова Н.Н. Диагностика социально-психологической адаптации личности: Учебное пособие / Н.Н. Мельникова. –Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. –57 с.

Mart, 2025-Yil

6. Коробейников И. А. Нарушения развития и социальная адаптация [Текст] / И. А. Коробейников. –М.: Per Se, 2002. –192 с.
7. Наследов А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных: Учебное пособие / А.Д. Наследов. –СПб.: Речь, 2004. –392 с.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH